

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ХАЛҚАРО ТАМОЙИЛЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Исмаилов Акмал

Аббосова Мухлисахон

ТДИУ, Иқтисодиёт фанлари доктори ТДИУ “Иқтисодиёт(тармоқлар ва соҳалар
бўйича)” йўналиши магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10793152>

Аннотация: Ушбу мақолада Молия бозорининг муҳим институти ҳисобланган тижорат банклари иқтисодиётни молиявий ресурслар билан таъминлаш билан бир вақтда ўз фаолиятлари узлуксизлиги ва кенгайиб боришлари учун ҳам мунтазам равишда ресурслар жалб қилишлари ва хорижий олимлар қарашлари, илмий мақолалари ҳамда мавзуга оид Ўзбекистон Республикаси меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари ва адабиётлар шарҳи ёрилитилган.

Калит сўзлар: корпоратив бошқарув, акциядорлар, тижорат банклари, банк хизматлари, банк капитали.

КИРИШ (INTRODUCTION)

Бозор муносабатларининг муҳим бўғинларидан бири бўлган банк тизимини ислоҳ қилиш ва эркинлаштириш замирида иқтисодиётни ривожлантириш, халқаро банк тизими талабларига мос келувчи маҳаллий банклар фаолиятини ташкил қилиш ва улар фаолиятини янада такомиллаштириш шу куннинг долзарб вазифаларидан ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек “Иқтисодиётни ривожлантиришда пухта ва барқарор банк-молия тизими улкан аҳамиятга эга. Биз аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг банк тизимига ишончини кучайтирмасдан туриб, “яширин иқтисодиёт”дан тўлиқ халос бўла олмаймиз”.

Жамият яхши тараққий қилган банк тизими ва банклар фаолиятига эга бўлмасдан соғлом ривожланиши қилиши мумкин эмас. Иқтисодиётни самарали бошқариш унинг муҳим субъекти бўлган банклар фаолиятини ўрганишни, уларнинг ишлаш усуллари, функция ва операцияларини билишни тақозо қилади. Бу аввало банкларда ташкил этилган корпоратив бошқарув тизимига боғлиқ.

Тижорат банкларида корпоратив бошқарув деганда банк кенгаши ҳамда банк бошқаруви томонидан амалга ошириладиган фаолиятни идора этиш ва банк самарадорлигини оширишга қаратилган хатти-ҳаракатлар тизими тушунилади. Корпоратив бошқарув ёрдамида банклар ўз фаолият мақсадини ўрнатади, кундалик молиявий банк операцияларини амалга оширади, ўз даромадларининг самарадорлигини бошқаради, ўз фаолиятида манфаатдор томонларнинг (ходимлар, мижозлар, жамоатчилик, давлат органлари) тутган йўлини баҳолайди, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талаблари ва банк ликвидлигини таъминлаш қоидаларига мос равишда корпоратив фаолиятни амалга оширади ва омонатчиларнинг манфаатларини ҳимоя қилади.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ (LITERATURE REVIEW)

Америкалик олимлар Н.Sarga, A.Subramanian ва К.Subramanian (2014) томонидан ишлаб чиқилган назарияда корпоратив бошқарувнинг ички ва ташқи механизмлари инновацияларга қандай қилиб таъсир этишини кўрсатишган. Уларнинг фикрича, ташқи

корпоратив бошқарув механизмлари (корпоратив назорат бозори) ички корпоратив бошқарув механизмлари (менежерлик шартномалари) билан ўзаро боғлиқ ҳолда компанияда менежерлар томонидан инновацияларни ишлаб чиқиш даражасига таъсир этишини исботлашган. Н.Shadab (2008) ўз тадқиқотида инновация ва корпоратив бошқарувни ўрганишда бошқарув тузилмаси, акциядорлик капитали қиймати, ички назорат каби масалаларни, шунингдек, қандай қилиб АҚШ корпоратив қонунчилиги корпорацияларнинг инновацион фаолиятига таъсир этганлигини ўрганган. Иқтисодчи олимлар Cochran ва Warwick (Глушкова, 2004) фикрича, корпоратив бошқарув “юқори менежмент, акциядорлар, директорлар кенгашлари ва бошқа корпоратив манфаатдор томонлар ўртасидаги ўзаро муносабатлардан келиб чиқадиган ўзига хос масалаларни қамраб олувчи атамадир”. Бошқа бир олимлар Shleifer ва Vishny фикрича, “Молиявий таъминотчиларнинг инвестициялари учун даромад олишни таъминлаш йўллари” корпоратив бошқарувни ташкил этади. Шунга қарамасдан, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (OECD) корпоратив бошқарувга оддийгина қилиб “ташкилотлар бошқариладиган ва назорат қилинадиган тизим” сифатида таъриф беради. А.Афоничкин ва Д.Михаленко ўз мақоласида корпоратив бошқарув тизимини диагностикаси нафақат бошқарув ва назорат органлари 19 фаолиятини самарадорлигини аниқлашни, балки акциядорлик жамиятларининг бошқарувида рўй бераётган жараёнлар динамикасининг талқинини ҳам билдиради. Акциядорлик жамиятларини фаолиятига нисбатан бундай замонавий ёндашув бошқарув ва назорат органларининг самарадорлигини ошириш, сезиларли даражада салоҳиятини кўтариш имконини беради. Демак, акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини баҳолашда диагностиканинг инструментларини қўлланилишини тадқиқ этилишини талаб этади.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДИКАСИ (LITERATURE REVIEW)

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида корпоратив бошқарувни такомиллаштириш билан боғлиқ масалаларини яхлит тарзда ўрганиш баробарида уларни шакллантириш ҳамда такомиллаштириш.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР (ANALYSIS AND RESULTS)

Тижорат банкларида корпоратив бошқарув деганда банк кенгаши ҳамда банк бошқаруви томонидан амалга ошириладиган фаолиятни идора этиш ва банк самарадорлигини оширишга қаратилган хатти-ҳаракатлар тизими тушунилади. Корпоратив бошқарув ёрдамида банклар ўз фаолият мақсадини ўрнатади, кундалик молиявий банк операцияларини амалга оширади, ўз даромадларининг самарадорлигини бошқаради, ўз фаолиятида манфаатдор томонларнинг (ходимлар, мижозлар, жамоатчилик, давлат органлари) тутган йўлини баҳолайди, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талаблари ва банк ликвидлигини таъминлаш қоидаларига мос равишда корпоратив фаолиятни амалга оширади ва омонатчиларнинг манфаатларини ҳимоя қилади.

Тижорат банклари корпоратив бошқарувнинг самарали тизимини яратган ҳолда, иқтисодиётнинг реал секторида амалдаги акциядорлик жамиятлари билан боғлиқ бўлган бир қатор ўзига хос муаммоларни ҳал этиш зарурияти билан тўқнаш келади. Хусусан, мулкдор ва менежер ўртасидаги ўзаро муносабат тижорат банкларида саноат ва савдо соҳасига қараганда анча мураккаб ҳисобланади. Бу бошқарув органлари

томонидан қатъий назоратнинг ўрнатилганлиги, баъзи тижорат банклари тизимида давлат капитали ҳажмининг юқорилиги, банк сири институтининг мавжудлиги натижасида юзага келадиган информацион номутаносибликнинг жиддийлиги билан изоҳланади.

Бошқа томондан эса, номолиявий ташкилотлар билан таққосланганда, тижорат банклари молиявий воситачилик функциясини бажариш учун ўз маблағларининг пассивдаги улуши нисбатан кам. Шу сабабли ҳам магистрлик диссертациясида тижорат банклари корпоратив бошқарувини такомиллаштириш борасида қатор масалаларни ўрганишга ҳаракат қилинди.

Тижорат банклари иқтисодиётда молиявий ресурсларини қайта тақсимлашни амалга оширувчи муҳим молия-кредит институтларидан бири бўлиб ҳисобланади, шунингдек, хўжалик юритувчи субъектларнинг турли хилдаги молиявий хизматларга бўлган эҳтиёжи ҳам тижорат банклари орқали қондирилади. Бу ҳолатлар тижорат банкларининг миллий иқтисодиётда юксак ва маъсулиятли мавқега эга эканлигидан далолат беради. Ўзбекистон Республикаси банк тизими бугунги кунда банк хизматларининг анъанавий соҳалари - кредитлаш, депозит операциялари, ҳисоб-китоб ва касса каби хизматларини кўрсатувчи тижорат банкидан ташкил топган. Мамлакатимиз мустақиллиги даврида банклар давлат иштирокидаги корхоналарни ва давлат ривожланиш дастурларини имтиёзли фоиз ставкаларида молиялаштиришга фаол жалб этган ҳолда муайян мақсад ва вазифалар учун ташкил этилди. Натижада имтиёзли кредитларнинг банк тизими умумий портфелидаги улуши 60 фоиздан кўпроқни ташкил этмоқда.

Банкларнинг иқтисодиётда молиявий воситачи сифатидаги роли катталиги, самарасиз корпоратив бошқарув натижасида юзага келиши мумкин бўлган потенциал қийинчиликларга нисбатан банкларнинг юқори таъсирчанлиги, шунингдек, омонатчилар маблағларини ҳимоялашнинг зарурлиги инobatга олинса, банк ташкилотларида корпоратив бошқарув фавқулodда муҳимдир. Шундай экан, банкларда корпоратив бошқарувни самарали ташкил этиш масаласига республикамиз банк тизимида олиб борилаётган иқтисодий ислохотларнинг бош мақсади сифатида эътибор қаратилмоқда.

Корпоратив бошқарувнинг замонавий концепцияси моҳиятан анча кенг бўлиб, бир пайтнинг ўзида ташкилотлардаги турли функцияларни, жумладан, менежмент, молия, ҳисоб, бизнес ҳуқуқи, бизнес этикаси ва иқтисодиётини мужассамлаштиради. Шунингдек, корпоратив бошқарув ҳисобдорлик, шаффофлик, ошкоралик, ижтимоий масъулият, ҳалоллик (софлик) каби жиҳатларни ҳамда бошқарув органлари, акциядорлар ва манфаатдор томонлар ўртасидаги муносабатларни қамраб олади. Бундан ташқари, ушбу концепция ташкилотларни самарали бошқариш ва назорат қилиш учун тартиб-қоидалар, сиёсат, усуллар ва таркибий тузилмаларни белгилаб беради. Корпоратив бошқарув концепциясининг бундай кенг қамровлилиги боис, бу борада ягона умумқабул қилинган атама мавжуд эмас. Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан Д.Суюнов ва Э.Хошимовлар (2017) фикрича, корпоратив бошқарув “Корпоратив мулкдорларнинг манфаатлари ва ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи амалдаги бошқарув меъёрлари ҳамда маълум бир тамойиллари асосида корхона мақсадига эришиш учун амалга ошириладиган ҳаракатлар мажмуидир”. Ш.Зайнутдинов ва

Д.Рахимова (2007) ларга кўра “Манфаатдор шахсларнинг даромад олиш мақсадида биргаликдаги ҳаракатлари” корпоратив бошқарувнинг асосини ташкил этади. А.Ҳошимовнинг (2003) тадқиқотларида мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш шароитида корпоратив тузилмаларни бошқаришни ривожлантиришнинг илмий-методологик жиҳатларига алоҳида эътибор қаратилган. Р.Яушевнинг (2004) илмий изланишлари интеграцион корпоратив тузилмалар ва таъсисчи капиталда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш муаммоларига бағишланган. М.Хамидулин (2007) фонд бозорини ривожланиши, акционерлик жамиятларида кузатув кенгашининг роли ва аҳамияти масалалари устида фикр юритади. Акциядорлик жамиятларини корпоратив бошқарув тизимини диагностикаси асосида баҳолаш жаҳоннинг турли компаниялари бизнес амалиётида қўлланиладиган асосий рейтинг кўрсаткичи сифатида эътироф қилинмоқда. Турли халқаро ташкилотларнинг, жумладан Жаҳон банки, OECD, EBRD ва KPMG методологияси, PWCнинг GAMMA методологияси, Standard and Poor's рейтинг агентлигининг корпоратив бошқарувни баҳолаш методологиясига доир таҳлилларда корпоратив бошқарув акциядорлик жамиятларининг самарадорлигини баҳолашда асосий элемент эканлигини қайд этиш билан биргаликда жамиятнинг бошқарув ва назорат органлари фаолиятини баҳолаш ҳам методологиянинг ажралмас қисми сифатида қаралади. Иқтисодчи олимлар Д. Полфреман ва Ф.Фордлар (2005) банк фаолиятини таҳлил қилишда банк ресурсларини, банк пасивлари деб кўриб чиқишган ҳамда улар банк акционерлари маблағлари ва жамғармачиларининг маблағларидан ташкил топган, деган фикрни билдиришган. Фикримизча, хорижлик муаллифлар банк ресурсларини ўз қарашлари орқали ифодалаб уларнинг шаклланиши ва улардан фойдаланиш имкониятларини аниқлашдан кўра, тижорат банкларининг мажбуриятлилигига кенгроқ эътибор беришган. Бу ҳолатни бир жиҳатдан ижобий баҳолаш мумкин, яъни хорижий банклар фаолиятида авваламбор банкларнинг мажбуриятлари ва уларнинг бажарилиши муҳим вазифа қилиб белгилаб олинган. Бу қарашнинг иккинчи жиҳати шундаки, тижорат банклари шу ресурсларни ўз мажбуриятларини бажариши учун мукамал жойлаштиришни афзал кўради. Иқтисодчи олимлардан Э.Дж.Долан, Дж.Ф.Синки ва П.С.Роузлар (2003) нинг пасивларни бошқаришдаги фикрлари яқинлигини кўриш мумкин. Масалан Долан банкларни бошқаришда портфелли муносабат тушунчасини илгари сурган бўлиб, унда бу муносабатни банк активлари ва пасивларини бошқариш, банк мақсад қилиб қўйган фойдага эришиш, тўлов қобилиятини йўқотмаслик ва ликвидлилик деб қарайди. Шунингдек Синки активлар ва пасивларни бошқариш бу мувофиқлаштирилган банк баланси бошқаруви бўлиб, фоиз ставкаси ва ликвидлиликнинг альтернатив сценарийси эътиборга олувчи бошқарув деб ёндашади. Роуз “активлар ва пасивларни бошқаришнинг туб моҳияти банк баланси туркумида ўз аксини топа оладиган аниқ мақсадларни шакллантириш ва тегишли чоратадбирларни амалга ошириш кераклигида” деб ҳисоблайди. Фикримизча, ушбу ёндашувларни тўлдирган ҳолда айтиш керакки пасивларни бошқариш нафақат актив операцияларни амалга ошириш учун самарали ресурсларни жалб қилиш балки банк тўлов қобилиятини сақлаб туриш учун мажбуриятларни бошқаришни ҳам назарда тутади. Банк тўлов қобилиятини сақлаб туришда пасивларни бошқариш назарияси ётади, яъни мажбуриятларни самарали бошқариш орқали банк ликвидлигини

таъминлашга ижобий таъсир ўтказилади. Демак, тижорат банклари ўз мажбуриятларини бошқаришда баланснинг ушбу элементини хусусий ҳолда ўрганишлари ҳам лозим.

Маълумки, тижорат банклари баланснинг пассивини капитал ва мажбуриятлар ташкил этади. Уларни самарали шакллантириш ва бошқариш банк иқтисодий барқарорлигини таъминлайди. Хусусан, Ш.З.Абдуллаева (2017) “Банкларнинг капитали банкнинг кутилмаганда вужудга келадиган зарарларни қоплаш орқали банк тушиб қолиши мумкин бўлган иқтисодий инқироздан чиқариб олиш имкониятига эга, шу билан бирга, аҳолининг мамлакатдаги банк тизимига бўлган ишончини сақлаб туриш ва уни мустаҳкамлашда муҳим ўрин тутди деб таъкидлайди.

ХУЛОСА (CONCLUSION)

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш лозимки, банк тизими олдида қўйилган навбатдаги бош вазифа банкларнинг барқарорлигини янада мустаҳкамлаш, капиталнинг етарлиги бўйича халқаро андозалар талабларига жавоб бериш, тижорат банклари томонидан халқаро рейтингларни олиш юзасидан чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда иқтисодиётда кечаётган ўзгаришларни қўллаб-қувватлашда банкларнинг локомотив ролини янада юксалтиришдан иборат бўлмоқда.

References:

1. (Мурожаатнома 2018) Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси.
2. (Мурожаатнома 25.01.2020) Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси.
3. Crystal G. (1991). In Search of Excess: The Overcompensation of American Executives. W.W. Norton and Company, New York.
4. Enrico O., Galiakhmetova R., Molyneux P. (2016) CEO power, government monitoring, and bank dividends. // Journal of Financial Intermediation. Volume 27, Pages 89-117.
5. Gordon M. J. (1963) Optimal investment and financing policy // The Journal of Finance. – Vol. 18. – № 2. – P. 264–272
6. Lintner J. (1956) Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings, and Taxes // The American Economic Review. –Vol. 46. – № 2. – P. 97-113
7. L.Lepetit, C.Meslier, F.Strobel, L.Wardhana (2018). Bank dividends, agency costs and shareholder and creditor rights. // International Review of Finance
8. Financial Analysis. Volume 56, Pages 93-111 Michael K., R. Dickens. (2000) The effects of tax and regulatory changes on commercial bank dividend policy. // The Quarterly Review of Economics and Finance. Volume 40, Issue 2, Summer 2000, Pages 279-293
9. Miller M. H., Rock K. (1985) Dividend Policy under Asymmetric Information // The Journal of Finance. Vol. 40. – № 4. – P. 1031–1051